

Черниш Роман Федорович,
кандидат юридичних наук, доцент,
Житомирський національний гребкологічний університет

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ВТРУЧАННЮ В РОБОТУ ОФІЦІЙНИХ ІНТЕРНЕТ-СТОРИНОК ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Житомирська область є одним із лідерів реалізації адміністративно-територіальної реформи місцевого самоврядування шляхом утворення об'єднаних територіальних громад (далі ОТГ).

На грудень 2019р. в регіоні створено 57 ОТГ: 55 успішно діє; в 2-х у 2019р. відбулися перші вибори; 2 ОТГ очікує рішення ЦВК про призначення перших виборів; 2 міста обласного значення (Житомир, Новоград-Волинський), до яких приєдналися територіальні громади; 432 територіальних громад об'єдналися (68,5% від загальної кількості рад базового рівня). У всіх 23 районах області утворені ОТГ, територія Народицького та Коростишівського районів на 100% покрита ОТГ.

Проведений аналіз свідчить про те, що майже всіма ОТГ, в першу чергу з метою висвітлення своєї діяльності та дотримання державного курсу з діджиталізації, було створено офіційні сторінки в мережі Інтернет.

Поряд із тим, зважаючи на наявність ряду об'єктивних та суб'єктивних чинників, в ході функціонування та адміністрування офіційних електронних ресурсів органів місцевого самоврядування фіксуються передумови до порушення окремих норм національного законодавства в інформаційній сфері, втручання в процес забезпечення їх належного функціонування, можливого поширення фейкової чи тенденційної інформації тощо.

Зокрема, нормами Постанови КМУ від 21.10.2015 № 851 (далі Постанова КМУ №851) затверджено вимоги до доменних імен державних органів в українському сегменті Інтернету.

Органи виконавчої влади, інші державні органи для забезпечення представлення в Інтернеті своїх офіційних веб-сайтів, надання доступу через Інтернет до електронних реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів, використання і обміну повідомленнями електронної пошти зобов'язані реєструвати доменні імена у домені "GOV.UA" або ".УКР".

Також, для здійснення службового (офіційного) листування посадовим особам органів державної влади необхідно використовувати виключно електронні поштові скриньки, розміщені на серверах, які перебувають у вищевказаних доменних зонах.

При цьому, якщо для органів виконавчої влади положення вказаного нормативно-правового акту є обов'язковими для виконання, то у п.3. мова йде лише про рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування [3].

На нашу думку, вказане не в повній мірі відповідає реаліям сьогодення. Адже, у відповідності до норм Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", об'єднана територіальна громада отримує прями

міжбюджетні відносини у випадку визнання її спроможною (перш за все фінансово). За цих умов ОТГ створюють свої виконавчі структури для здійснення повноважень, визначених Законом [1]. У переважній більшості це повноваження, що наразі здійснюються відповідно районними державними адміністраціями та радами.

Як правило, посадові особи територіальних громад не володіють положеннями Постанови КМУ № 851 у частині необхідності реєстрації сайтів в доменах “GOV.UA” або “.УКР”, розміщують їх на інших доменах та хостингах. Поряд із тим, ними неналежним чином виконуються вимоги п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” щодо належного захисту відкритої інформації, яка належить до державних інформаційних ресурсів [4].

Вважається, що вказане обумовлено новизною інституту ОТГ, невідповідністю положень частини нормативно-правових актів реаліям сьогодення, наявністю правових колізій, і, подекуди, неналежною фаховою підготовкою співробітників територіальних громад, які забезпечують адміністрування офіційних електронних ресурсів (в першу чергу правовою та технічно-спеціальною).

Зазначене створює передумови до втручання в роботу вказаних сторінок з боку представників хакерського середовища чи іноземних спецслужб, спотворення інформації, що на них розміщується, отримання несанкціонованого доступу до ПЕОМ, з яких здійснюється їх адміністрування, не дозволяє провести офіційну верифікацію електронних ресурсів тощо.

Враховуючи засади Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [2], інших нормативно-правових актів, політика суб’єктів забезпечення кібербезпеки повинна бути спрямована на:

– проведення відповідних навчань з посадовими особами органів місцевого самоврядування та системними адміністраторами/суб’єктами, які відповідають за інформаційну безпеку новостворених ОТГ (підвищення фахового рівня);

– стимулювання залучення до штату осіб, які володіють навичками організації систем інформаційного захисту;

– на рівні Уряду рекомендується ініціювати внесення змін до Постанови КМУ від 21.10.2015 № 851 в частині зобов’язання органів місцевого самоврядування (ОТГ) здійснювати реєстрацію доменних імен офіційних інтернет-ресурсів згідно з порядком, визначеним для органів виконавчої влади.

Список використаних джерел та літератури:

1. Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад” [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.

2. Закону України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/en/2163-19>.

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету” [Електронний ресурс] // № 851 від 21 жовтня 2015 р. – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npas/248593834>.

4. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах” [Електронний ресурс] // № 373 від 29 березня 2006 р. – Режим доступу: <https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/373-2006-%D0%BF>.

5. Черниш Р.Ф. Механізми поширення шкідливого програмного забезпечення та правові способи протидії /Р.Ф. Черниш, І.М. Осауленко, Д.В. Микитюк // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 23 трав. 2019 р. / редкол.: С. О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Харків : Право, 2019. – Вип. 10. – с.70-74. (306 с.).

6. Черниш Р.Ф. Правовий досвід країн Європейського Союзу у сфері протидії поширенню фейкової інформації /Р. Черниш// Підприємництво, господарство і право [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://pgr-journal.kiev.ua/archive/2019/10/22.pdf>.

7. Черниш Р.Ф. Фейк, як один із інструментів негативного впливу на національну безпеку України в умовах ведення гібридної війни /Р. Черниш// Часопис київського університету права [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kul.kiev.ua/doc/chasopys2019/CHAS19_2.pdf

8. Черниш Р.Ф., Осауленко І.М. Щодо окремих аспектів протидії інформаційному тероризму в сучасних умовах / Р.Ф. Черниш // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (30 вересня 2016 року). – К.: Національна академія прокуратури України, 2016. – с. 367-369.

Шевчук Богдан Леонідович,
кандидат історичних наук, доцент,
Житомирський національний агроєкологічний університет

ПРОБЛЕМА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЧИНОВНИКІВ ВОЛИНСЬКОЇ КАЗЕННОЇ ПАЛАТИ У 1860-Х РР.

Сьогодні більшість цивільних державних службовців України має фахову підготовку, яка дозволяє виконувати свої функціональні обов’язки. Як правило, при працевлаштуванні потрібно подати копію документу про вищу освіту. Розглядаючи дане питання в історичній ретроспективі, з’ясуємо, що в українських губерніях до 1860-х рр. відсутність вищої освіти не впливала на призначення особи та її просування по кар’єрній драбині. В даному дослідженні ми поставили за мету проаналізувати причини такого явища на прикладі Волинської казенної палати у 1860-х рр.

Досліджувана наукова проблема не знайшла широкого відображення у працях істориків. О. Маркевич, аналізуючи механізми призначення керівників казенної палати у першій третині ХІХ ст., констатує, що «принципами вибору чиновників були родинні зв’язки, особисті симпатії начальника губернії» [1]. За таких умов фахова підготовка призначуваних віце-губернаторів відходила на другий план. О. Головка констатував відсутність у Російській імперії налагодженої системи комплектування органів фінансової адміністрації в окреслений період [2]. М. Бармак комплексно охарактеризував основні види імперської державної служби, дослідив законодавство про цивільну службу і про службу кар’єру чиновників, описав формування кадрового складу